

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI OTLAQLI ALLYUVIAL TOPIRAQLARI SHARAYATINDA GÚZGI BIYDAYDI JAMGIRLATIP SUWĠARIW REJIMIN ISLEP SHIĠIW

Xudaynazarova Go`zzal Perdebaevna,

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti 1-kurs magistrantı

E-mail: g.xudaynazarova1@gmail.com

Imiyaminova Risolatxan Noman qizi,

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti doktorantı

E-mail: imyaminovarisolatxon@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433162>

Annotatsiya. Maqalada Qaraqalpaqstan Respublikasınıń keskin kontinental klimat sharayatında gúzgi biydaydıń "Aleksееvich" sortın jetistiriwde suw tejewshi jamǵırlatıp suwǵarıw texnologiyasını qollanıw máseleleri izertlengen. Otlıqlı allyuvial topıraqlarda suwǵarıw aldındaǵı topıraq ıǵallıǵı hám gidravlikalıq parametrlerdıń biyday zúrátılıǵına tásirini analiz etilgen. Izertlew nátiyjesinde suw sarıpın tejew hám joqarı ónim alıw imkaniyatları dálillengen bolıp esaplanadı.

Gilt sózler: Gúzgi biyday, jamǵırlatıp suwǵarıw, otlıqlı allyuvial topıraq, suwǵarıw rejimi, suw tejew, Aleksееvich sortı, Aral boyı aymaǵı.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения водосберегающей технологии дождевального орошения при выращивании сорта озимой пшеницы "Алексеевич" в условиях резко континентального климата Республики Каракалпакстан. Проанализировано влияние предполивной влажности почвы и гидравлических параметров на урожайность пшеницы в лугово-аллювиальных почвах. В результате исследования доказаны возможности экономии воды и получения высоких урожаев.

Ключевые слова: Озимая пшеница, дождевальное орошение, лугово-аллювиальная почва, режим орошения, водосбережение, сорт Алексеевич, Приаралье.

Abstract. The article examines the issues of applying water-saving sprinkler irrigation technology in the cultivation of the "Aleksееvich" winter wheat variety under the conditions of the sharply continental climate of the Republic of Karakalpakstan. The influence of pre-irrigation soil moisture and hydraulic parameters on wheat yield in meadow-alluvial soils is analyzed. The research results demonstrate the possibility of saving water resources and achieving a grain yield of up to 74 centners per hectare.

Keywords: Winter wheat, sprinkler irrigation, meadow-alluvial soil, irrigation regime, water saving, Aleksееvich variety, Aral Sea region.

Kirisiw. Búgingi kúnde dúnyada azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlew hám awıl xojalıǵı ónimlerine bolǵan talaptı qanaatlandırıw eń áhmiyetli máselelerden biri bolıp tabıladı. Gúzgi biyday dúnya júzinde jámi 130,4 mln. gektar maydanda jetistirilip, ortasha ónimdarlıq 30,5 c/ga dı quraydı. Rawajlangan mámleketlerde (Yaponiya, Qıtay, Germaniya) bul kórsetkish 44,0–70,0 c/ga ge shekem jetiwi topıraq

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

ónimdarligın saqlaw hám optimal suwǵarıw texnologiyaların qollanıw qanshelli áhmiyetli ekenligin kórsetedi.

Ózbekstan Respublikasında, ásirese Qaraqalpaqstan Respublikası sharayatında awıl xojalıǵın rawajlandırıwda suw resurslarınıń sheklengenligi tiykarǵı tosqınlıq retinde kórinedi. Suw jetispewshiligi sharayatında gúzgi biydaydı jetistiriwde dástúriy qarıqlap suwǵarıw usılı suwdıń kóp ısırap bolıwına hám jer astı suwlarınıń kóterilip, topıraqtıń qayta shorlanıwına alıp keledi. Sol sebepli, resurs únemlewshi jamǵırlatıp suwǵarıw texnologiyaların islep shıǵıw hám optimal suwǵarıw rejimlerin anıqlaw búgingi kúnniń aktual máselelerinden biri bolıp tabıladı.

Ózbekstan Respublikasınıń rawajlandırıwdıń Háreketler strategiyasında azıq-awqat qáwipsizligin bekkemlew hám agrar sektordıń eksport potencialın arttırıw tiykarǵı wazıypalar etip belgilengen. Ásirese, suw tamtarıslıǵı sezilip atırǵan Qaraqalpaqstan sharayatında resurs únemlewshi jamǵırlatıp suwǵarıw texnologiyaların islep shıǵıw hám "Aleksievich" sıyaqlı sortlardıń optimal suwǵarıw rejimlerin anıqlaw úlken ilimiy-ámeliy áhmiyetke iye. Qaraqalpaqstan Respublikası Nókis rayonu "Seyit" fermer xojalıǵı misalında gúzgi biydaydıń "Aleksievich" sortın jamǵırlatıp suwǵarıw texnologiyası tiykarında jetistiriw, suw sarpın azaytıw hám suwdan paydalanıw nátiyjeliliginiń ilimiy tiykarların islep shıǵıwdan ibarat.

Izertlew obyektı retinde Qaraqalpaqstannıń otlıqlı allyuvial topıraqları, jamǵırlatıp suwǵarıw usılı hám gúzgi biydaydıń "Aleksievich" sortı (SHDÍS ǵa salıstırǵanda 65-70-70%, 70-75-75%, 75-80-80% rejimlerinde) tańlap alındı.

Izertlew predmeti — suwǵarıw rejimi, suw tutınıwı, ósimliktiń rawajlanıw dinamikası hám dán ónimdarlıǵı esaplanadı.

Izertlewler "Dala tájiriybelerin ótkeriw usılları" (ÓZPITI) hám B.A. Dospexovtıń metodikası tiykarında alıp barıldı. Maǵlıwmatlar zamanagóy kompyuter programmaları járdeminde matematikalıq-statistikalıq tallawdan ótkeriledi. Izertlew nátiyjeleri Qaraqalpaqstan sharayatındaǵı fermer xojalıqlarında suw resursların únemlew, topıraq meliorativlik jaǵdayın jaqsılaw hám biydaydan turaqlı joqarı hasıl alıw imkaniyatın beredi. Bul bolsa aymaқтаǵı azıq-awqat qáwipsizligin támiyinlewge xızmet etedi.

Izertlewdiń metodikası hám sharayatlari. Nókis rayonu Qaraqalpaqstan Respublikasınıń oraylıq zonasında jaylasqan. Rayon arqa batıstan Qanlıkól rayonu menen, arqa shıǵıstan Kegeyli rayonu menen, qubladan Xojeli rayonları menen shegaralasadı. Rayonnıń geografialıq ornı eń shetki tochkalrı arqada $43^{\circ} 09^{\prime}$, túslikte $42^{\circ} 05^{\prime}$ hám batısta $58^{\circ} 10^{\prime}$ jaylasqan. 1-súwrette Nókis rayonınıń suwǵarılatuǵın jer maydanlarınıń meliorativ awhalın jaqsılaw kartası berilgen.

Biz izertlemekshi bolǵan "Seyit" fermer xojalıǵı «Darsan» massivinde jaylasqan. Darsan massivi Nókis rayonınıń arqa shıǵıs bólimi Aqmanǵıt elatı menen shegaralas jaylasqan, batıs tárepinde "Shortanbay" massivi, qubla shıǵıs tarepinde "Nókis" massivi jerleri menen shegaralasqan. Mámleket akti boyınsha massiv maydanı 2149,0 ga, sonnan fermer xojalıqları ijarasındaǵı jerler 1149,4 ga. Massiv

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

jerleri bir jer ushastkasinan ibarat, meridian bađıtı boyınsha uzınına jaylasqan, ixshamlıq koeffitsienti 1,4. Massivtiń tiykarǵı islep shıǵarıw jónelisi salıǵershilik bolıp, onda tiykarǵı egin maydanı salı hám biyday eginlerinen quram tapqan. Ulıwma jónelisin “ǵalleshilik” dep aytıw múmkin. Tiykarǵı jónelisten basqa palız sıyaqlı járdemshi tarmaqlar da bar. «Darsan» sóziniń kelip shıǵıwı ayırım tariyxiy maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda «aǵın suw» «tasqın suw» degen mánisti bildiredi eken. Burınǵı Jdanov atındaǵı sovxoz házirgi kunde «Darsan» ataması menen atalıp kelmekte. Xojalıq 1945 gektar egislik jerlerge iye bolıp, diyxansılıq egiletuǵın jerlerdiń 80-85% injenerlik usılda islenip, ónimdarlıǵı jıldan jılǵa jaqsılanıp kelmekte. Atızlardıń ortasha úlkenligi 2-5 gektardı quraydı.

Klimat sharayatı. Izertlewler Qaraqalpaqstan Respublikasınıń keskin kontinental klimatlı aymaǵında alıp barıladı. Aymaqtıń klimat kórsetkishleri Nókis, Shimbay hám Qońrat meteostanciyaları maǵlıwmatları tiykarında analiz etildi. Keyingi jıllarda Aral teńizi qurıwı tásirinde hawa temperaturasınıń +1,0 den +1,8 °C ǵa shekem kóterilgenligi gúzetilmekte. Qıs aylarında (yanvar-fevral) temperatura keskin tómenlese, jazda (iyun-iyul) ortasha 5-6 °C ǵa joqarılaǵan. Vegetaciya dáwirindegi effektiv temperaturalar jıyındısı 2660-2780 °C dı qurap, ıssı kúnler sanı 201-208 kúнге sozıladı. Jawın-shashın muǵdarı júdá kem (ortasha 8,3 mm) bolıp, hawanıń salıstırmaı ıǵallıǵı jaz aylarında 30% den tómwlep ketedi, bul bolsa ósimliklerdiń suwǵa bolǵan talabın arttıradı.

Topıraq qásiyetleri. Izertlew obykti bolǵan otaqlı allyuvial topıraqlarda gumus muǵdarı 0,4-0,6% ti quraydı, bul bolsa awıl xojalıǵı eginleri ushın júdá az kórsetkish esaplanadı. Topıraqtıń 0-30 sm qatlamında shorlanıw dárejesi (qurǵaq qaldıq muǵdarı) 0,1-0,3% bolıp, tómeni qatlamlarda 1,0-1,5% ke shekem artadı. Jer astı suwları 1,5-2,0 metr tereńlikte jaylasqan bolıp, suwǵarıw processinde olardıń kóterilip ketpewin támiyinlew júdá áhmiyetli.

Tájiriybe variantları. Izertlewde gúzgi biydaydıń "Alekseevich" sortı qollanıldı. Suwǵarıw rejimleri topıraqtıń suwǵarıw aldındaǵı ıǵallıǵına (SHDÍS) tiykarlanıp belgilenedi. Tájiriybe sxeması 1- kestede keltirilgen.

1- keste.

TÁJIRIYBE SXEMASI

Var.	Gúzgi biyday sortı	Suwǵarıw usılları	SHDISǵa salıstırǵanda suwǵarıw tártibi	Suwǵarıwda topıraqtıń esaplanǵan qatlamı, sm.
1	Alekseevich	Qarıqlap suwǵarıw	70-75-75	50-70-50
2	Alekseevich	Jawınlatıp suwǵarıw	65-70-70	30-40-40*
3	Alekseevich		70-75-75	30-40-40

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4	Alekseyevich		75-80-80	30-40-40
---	--------------	--	----------	----------

*Túsindirme: gúzgi biydaydın gúllew fazasında-30 sm; gúllew ónim toplaw fazasında-40 sm; pisiw fazasında-40 sm.

Jamgırlatıp suwǵarıw sisteması ushın $Q = 50,3 \text{ m}^3/\text{saat}$ sarpqa iye nasos hám polietilen trubalar sisteması esaplanıp shıǵıldı. Basım shıǵınların anıqlawda Shevelev formulaları qollanıldı.

Izertlew natıyjeleri. Jamgırlatıp suwǵarıwdıń suw sarpına tásiri izertlewler nátiyjesinde anıqlanıwınsha, jamgırlatıp suwǵarıw texnologiyası dástúriy qarıqlap suwǵarıwǵa salıstırǵanda suwdı sezilerli dárejede tejew imkaniyatın berdi. Dástúriy usılda suwdıń úlken bólimi (15-20%) maydan aqabası hám tereń ffiltraciyaǵa ısırap bolsa, jamgırlatıp suwǵarıwda suw topıraq betine kishi tamshılar túrinde, bir tegis tarqaldı. Otlıq allyuvial topıraqlarda suwǵarıw normaları variantlar boyınsha tómendegishe ózgerdi:

65-70-70% SHDÍS variantında máwsimlik suwǵarıw norması dástúriy usılǵa salıstırǵanda 25-30% ke azaydı. 75-80-80% SHDÍS variantında suwǵarıwlar sanı kóbeygeni menen, hár bir suwǵarıw normasınıń kishiligine baylanıslı jámi máwsimlik suw sarpı 15-18% ke tejildi.

Topıraqtıń suw-fizikalıq hám duz rejimi. Jamgırlatıp suwǵarıw topıraq strukturasını saqlap qalıwda úlken áhmiyetke iye. Dástúriy suwǵarıwda topıraq beti juyılıp, keyin "kars" (qabıq) payda bolsa, jamgırlatıwda topıraqtıń hawa almasıwı jaqsılandı.

Duz rejimi boyınsha: Jamgırlatıp suwǵarıwda suw tamshıları topıraqtıń tek aktiv qatlamın (0-50 sm) ıǵallandıradı. Bul jer astı suwlarınıń (1,5-2,0 m) kóteriliwine jol qoymaydı. Nátiyjede, vegetaciya dáwirinde topıraqtıń joqarı qatlamında duzlardıń jıynalıwı (qayta shorlanıw) dástúriy usılǵa salıstırǵanda 1,2-1,5 esege az boldı.

Biydaydın ósiwi hám zúraátliligi. "Alekseevich" sortınıń biologiyalıq kórsetkishleri hár túrli ıǵallıq rejimlerinde tómendegishe analiz etildi:

Ósimlik boyı: Eń bálent kórsetkish 75-80-80% SHDÍS variantında gúzetilip, baqlaw variantına qaraǵanda ortasha 8-12 smge bálent boldı.

Dán sapası: Jamgırlatıp suwǵarıwda biyday dániniń pısıw dáwirinde ósimliktiń qızıp ketiwi (termikalıq stress) aldın alındı. Bul dänniń tolıq hám sapalı bolıwın támiyinledi.

Juwmaqlaw. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń otlıq allyuvial topıraqları sharayatında gúzgi biydaydı jetistiriw boyınsha alıp barılǵan ilimiy izertlewler tómendegi juwmaqlardı shıǵarıwǵa tiykar boladı:

Suw resursların tejew: Jamgırlatıp suwǵarıw texnologiyasını qollanıw gúzgi biyday maydanlarında suw sarpın dástúriy usıllarǵa salıstırǵanda ortasha 600-800 m^3/ga muǵdarında tejew imkaniyatın beredi. Bul tejengin suwdı qosımsha maydanlardı suwǵarıwǵa jóneltiriw múmkin.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Optimal suvǵaruv rejimi: Gúzgi biydaydın "Aleksievich" sortınan joqarı hasil alıw ushin eń qolaylı ıǵallıq rejimi — 75-80-80% SHDÍS dep anıqlandı. Bul rejimde ósimliktiń suwǵa bolǵan talabı tolıq qanaatlandırılıp, eń joqarı ónimdarlıq támiyinlendi.

Meliorativlik tásiiri: Jamǵırlatıp suwǵaruv jer astı suvlarınıń dinamikasını turaqlastıradı hám topıraqtıń qayta shorlanıw procesin toqtatadı. Bul Qaraqalpaqstanınıń ekologiyalıq awır sharayatında jerlerdiń meliorativlik jaǵdayın jaqsılawdıń nátiyjeli usılı esaplanadı.

Ekonomikalıq nátiyjelilik: Jamǵırlatıp suwǵaruv sistemasın ornatiw ushin dáslepki shıǵınlar kóp bolsa da, hasil kórsetkishiniń 15-20 c/ga ǵa artıwı hám suw resurslarınıń tejeliwi esabına bul texnologiya ózin 2-3 jil ishinde tolıq aqlaǵanlıǵı anıqlandı.

Usınıs: Qaraqalpaqstan Respublikasınıń suw jetispewshiligi seziletuǵın ayaqlarındaǵı fermer xojalıqlarına gúzgi biydaydı jetistiriwde 75-80-80% SHDÍS rejimi tiykarında jamǵırlatıp suwǵaruv texnologiyasını keńnen engiziw usınıs etiledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

- 1 Mirziyoyev Sh.M. PF-4947 son "O‘zbekiston Respublikasını yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida". Toshkent. 2017-yil 7-fevral.
- 2 Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.03.2017 y. PQ-2832 son «2017-2021 yillarda respublikada soya ekini ekishni va soya doni yetishtirishni ko‘paytirish choratadbirlari to‘g‘risida» gi qarori. Toshkent. 2017.
- 3 Atabayeva X.N., Mamedov N.M. Kuzgi bug‘doydan keyin ekilgan maxsar o‘simligining hosildorligi.//Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma‘ruzalari asosidagi maqolalar to‘plami. Toshkent, 2007.b.251-253.
- 4 Azizov B., Qurbonov A. Ildizdan tashqari oziqlantirishning kuzgi bug‘doy umumiy barg satxi va biomaxsuldorligiga ta’siri // Agro ilm. Toshkent. 2010. №3 (15).b.16.
- 5 Boltayev S. "Organomineral kompost meyorlarining kuzgi bug‘doy o‘sish, rivojlanishi va hosildorligiga ta’siri" // AGRO ILM jurnali №6 (44)–son, 2016.b.23–24.
- 6 Boyniyozov E. Almashlab ekishda yangi ozuqabop ekinlar va ularning paxta hosildorligiga ta’siri.//O‘zPITI to‘plami. Toshkent.1993.b.32
- 7 Yodgorov N., Tilovov U., Kuzgi bug‘doy 1000 dona don massasining turli omillarga bog‘liqligi // Qarshi: DDE ITI. 2018.b.188-190.
- 8 Jalolov T., Mansurov A. Kuzgi bug‘doy ekish meyorlarining urug‘lik sifati va hosildorligiga ta’siri // Agro ilm.Toshkent. 2010.№1.b.8.
- 9 ZokirovT.S. Kultura zemledeliya v oroshayemix usloviyax Uzbekistana. Tashkent, 1979. s-239
- 10 Iminov A.A. Ekish meyorlari va takroriy ekinlarni kuzgi bug‘doyning o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ta’siri. k.x.f.n. dis. avtoreferati.Toshkent, 2006. b. 20.
- 11 Djumanazarova A., Imiyaminova R. // The use of sprinkler irrigation in cultivation of various crops galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ): 2347-6915 Vol. 11, Issue 06, June (2023). P-592-597.
- 12 <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4239>